

**I CONGRESSO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR ARTE&CULTURA
Brasil, 200 anos depois**

8 a 10/11/2022, evento on-line

GT04: Música

Coordenação: Mario Videira (USP); Luciana Rosa (UFMG)

Música como ruptura política e enlances criminológicos: da “arte pela arte” à arte como instrumento de cidadania

Erlane Alves dos Santos¹

Clarice Beatriz da Costa Söhngen²

Danilo Marostega Salvade³

Resumo

Em decorrência das invasões coloniais europeias, a música eurocêntrica tem sido presumida como uma espécie de “música verdadeira” no Brasil e em muitas partes do mundo. Todavia, a potência criativa é inerente à condição de ser humano, não estando restrita a moldes que delimitam graus de hierarquia. Entretanto, contrariando esta perspectiva, centros de formação brasileiros têm estabelecido um ensino técnico voltado à reprodução da prática musical sem a devida reflexão sobre a arte executada, bem como têm ignorado a história de vida - onde estão inseridos eventos históricos compartilhados em sociedade - de quem está por trás de sua execução, e isso, muitas vezes, ocorre desde o teste de aptidão exigido para entrada nos cursos de música. Para uma análise deste panorama, se utiliza de revisão bibliográfica, notícias contemporâneas, assim como a metodologia da história de vida, a fim de elucidar, através de músicas autorais críticas, conjunturas e perspectivas jurídico-políticas que a música é capaz de evidenciar e transformar na sociedade.

Palavras-chave: Direito. Música. Arte. Criminologia. Liberdade.

1 Introdução

Como resultado de um processo histórico de construção de uma identidade nacional fundada em valores eurocêntricos, sobretudo no que se refere ao pensamento parnasiano⁴ - que vê a arte ausente de significado -, muitos artistas têm propagado a ideia de que "arte não

¹ Mestranda em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Graduada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6600971395995591>.

² Doutora em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Graduada em Direito pela PUC-RS, mestrado em Letras pela PUCRS e mestrado em Ciências Criminais pela mesma universidade. CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9266060091300509>.

³ Graduação em andamento em Música com Bacharel em Composição pela Universidade Federal de Pelotas e no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas. CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1409170678739220>.

⁴ Sobre o tema, ver SANTIAGO, Emanuel. **Jabuticaba literária: Parnasianismo brasileiro, crítica literária e “arte pela arte”**. São Paulo: Teresa revista de Literatura Brasileira, 2017.

é política"⁵, ignorando que ela pode ter a função de escancarar, de forma poética e musical, uma realidade que já não serve mais ao panorama atual, sobretudo diante dos números alarmantes de conflitos e violências de todos os graus vivenciados coletivamente no cenário mundial⁶. Assim, a música - e a arte, de modo geral -, diante de seu aspecto essencialmente libertador, tem sido um importante instrumento emancipatório no Brasil e no Mundo.

Desse modo, no presente trabalho, têm-se como objetivo evidenciar a música como instrumento de ruptura social e política através de um viés decolonial. Como ferramentas metodológicas, se utiliza de revisão bibliográfica, de notícias da contemporaneidade, assim como da história de vida de uma jovem de origem paraense de classe E (INFOMONEY, 2022) que, contrariando toda a estrutura de classes sociais, se formou em Direito em uma das melhores Universidades Federais do Brasil, localizada no Rio Grande do Sul. Durante sua formação, conforme teve acesso à instrumentos de promoção de consciência sobre o emaranhado biopsicossocial em que estava envolvida - e que tudo está inserido -, produziu obras musicais que contam sua história atrelada a políticas públicas de promoção de equidade social que lhe permitiram alcançar espaços antes destinados exclusivamente às elites do país. Ao mesmo tempo, viu parentes com aptidões diversas não exploradas, por ausência de incentivo e oportunidades, se envolverem com o crime, sendo torturados e até mortos por instituições de controle social, como o Processo Penal e a Polícia.

A conexão musical com o tema se dá através do primeiro curso ao qual se inscreveu para o vestibular: Música - Violão, na Universidade Federal do Pará. No entanto, a compreensão de ritmo e a realização de acordes não seriam suficientes para sequer fazer a prova, era preciso tocar Heitor Villa Lobos e outras composições de influência europeia. Ela não preencheu os requisitos. Todavia, aproximadamente dez anos depois, suas músicas autodidatas refletem a sua história, a de seu país e comprovam que não é preciso saber tocar "Beethoven" para ser artista, embora o conhecimento/pensamento crítico e o acesso aos devidos instrumentos tenham sido essenciais para promoção de sua cidadania, assim como de outros exemplos evidenciados no decorrer do texto.

Portanto, este estudo de natureza qualitativa - com enfoque na observação, descrição, compreensão e significado dos eventos narrados -, desde já, assume que toda pesquisa implica em uma seleção arbitrária e fragmentada de informações, cujo recorte possibilita trazer luz não somente ao delineado, mas também ao panorama social, jurídico e político que com ele se conectam. O que equivale a dizer que nenhum tema pode ser esgotado e que a

⁵ "‘Não dá para misturar arte e política’, diz o irlandês John Banville na Flip", para o romancista, 'a única obrigação da arte é ser arte'. (MURARO, 2013). Em linha diversa, no Brasil, a música se mostrou como um importante instrumento de libertação durante os anos de chumbo da Ditadura Militar (GOUVEIA, 2014).

⁶ Sobre o tema, ver DAHLBERG, Linda L.; KRUG, Etienne G. **Violência: um problema global de saúde pública**. Rio de Janeiro: Ciência & Saúde Coletiva, 2007.

ciência é um processo cumulativo de discursos, experimentações e significações, e que, ao mesmo tempo, também revela e abre novos caminhos mais conscientes, harmônicos e humanos a serem trilhados como sociedade.

2 A reprodução jurídica e artística europeia no Brasil: da inquisição à educação

No panorama jurídico, embora o processo de racionalização - dogmática - tente afastar o Direito da subjetividade, campos do saber como a Psicologia, as Ciências Sociais⁷ e a Neurociência⁸ evidenciam que os/as juristas, nos seus processos de tomada de decisão - que, muitas, vezes, influenciam diretamente o ordenamento jurídico-social -, não estão hermeticamente isolados do mundo que os/as cerca. Isto implica dizer que a arte influencia diretamente os processos de reflexão e linguagem dos indivíduos, assim como de seus modos de criação de realidades compartilhadas socialmente (HARARI, 2016, p. 33).

Isto posto, importa pôr em pauta que o Direito, como campo de elaboração de conhecimentos e criador de normas que regem as sociedades, foi esculpido em pedra pela primeira vez entre 1792 e 1750 a.C. (CÓDIGO DE HAMURABI). No momento, o escultor da lei teve como principal objetivo proteger propriedades (considerando mulheres e escravos como tal), e promover a manutenção de um contexto de controle e dominação onde a figura do *pater*⁹ se encontrava no centro de importância da comunidade regulada, negligenciando direitos relativos à diversidade, por exemplo¹⁰.

Observa-se, no panorama supracitado, o reconhecimento normativo de uma realidade criada que se impôs, em grande medida, por meio da violência¹¹. Neste panorama, importa destacar o que leciona Federici (2017) ao tratar da Caça às Bruxas e os consequentes processos de inferiorização de mulheres, homossexuais e pessoas negras. De acordo com a

⁷ Enquanto a Teoria Bioecológica - na Psicologia - trabalha através do modelo Processo, Pessoa, Contexto e Tempo (PPCT), partindo da compreensão do desenvolvimento humano como um Processo de interação recíproca que vai se tornando progressivamente mais complexo, através da ramificação das relações entre a Pessoa (ativa) e o seu Contexto (relações com pessoas, objetos e símbolos, por exemplo) através do Tempo (momento histórico da sociedade) (BRONFENBRENNER; MORRIS, 2007), a Teoria Interseccional - nas Ciências Sociais - aborda as sobreposições de opressões e de discriminações - de sexo, gênero, raça e classe - existentes dentro do modelo bioecológico.

⁸ Antônio Damásio (1996), evidencia que a razão e a emoção são indissociáveis no processo de tomada de decisão. O neurocientista verificou empiricamente que a emoção é essencial no momento de escolher os fatos que devem ser levados em consideração no momento de decidir.

⁹ Embora o Código de Hamurabi em si não utilize esta terminologia, ela é invocada no presente trabalho para fazer referência ao *pater familias* resguardado pelo Direito Romano. Também uma figura em torno da qual circulavam propriedades e interesses. Nada poderia ocorrer sem seu consentimento (SALLER, 1999).

¹⁰ Na obra "*Les Enfants d' Athena*", de Nicole Loraux, a autora faz uma distinção étnica entre lônios e dórios no que se refere à sua concepção sobre a mulher. De acordo com Nicole: " a etnia lônia definia a raça das mulheres/*génos gynaikós* como um mal necessário" (LORAUX, 1990, p. 76).

¹¹ Os dórios, "pais" de Esparta, praticavam a guerra como forma de obtenção de recursos. Sobre o tema, ver SERQUEIRA, Fábio Vergara; SILVA, Maria Aparecida de Oliveira. **Estudos sobre Esparta**. Editora Ufpel: Pelotas, 2019.

investigação elaborada pela autora, determinados grupos sociais foram categorizados como inferiores (demonizados) e perseguidos na Europa durante dois séculos. Isso foi ramificado, estendendo-se à África, América Latina e Caribe, através da Inquisição e da Colonização¹².

Como resultado, além de genocídios e epistemicídios¹³, uma ordem racionalizada - através do capitalismo, liberalismo e neoliberalismo¹⁴, respectivamente - passou a gerir as relações no planeta. Neste processo que teve como base o “desencantamento do mundo”, a abstração foi tornada menos importante e a arte - até então muito utilizada para criar demônios - passou a entreter as classes mais elevadas socialmente.

Figura 1: Arte propagada na Europa do séc. XVI¹⁵

Fonte: “Calibã e a Bruxa”, escrito por Sílvia Federici.

¹² Os primeiros cursos de Direito instituídos no Brasil nasceram estritamente para fins de reprodução da cultura jurídica europeia, portanto, isentos de criticidade. Para fins de aprofundamento no tema, ver: TAGLIAVINI, João Virgílio. **O DNA dos Cursos de Direito no Brasil: De Coimbra a Olinda (Recife) e São Paulo**. Maranhão: Revista de Pesquisa e Educação Jurídica, 2017.

¹³ Sobre o conceito, ver CARNEIRO, Aparecida Sueli. **A construção do outro como não-ser como fundamento do ser**. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Acesso em: 04 dez. 2022.

¹⁴ DARDOT, Pierre; GUÉGUEN, Haud; LAVAL, Christian; SAUVÊTRE, Pierre. **A escolha da guerra civil: uma outra história do neoliberalismo**. Rio de Janeiro: Editora Elefante, 2021.

¹⁵ Com o intuito de demonizar as mulheres cisgênero para obter o controle sobre a sua capacidade de gerar novas crianças - vistas como novos trabalhadores -, a organização de controle estatal vigente trabalhou intensamente na propagação de imagens que cumpriram o papel de promover uma intensa misoginia na cultura da sociedade, a qual foi ramificada para o mundo através da colonização. Os resultados deste processo podem ser observados nas altas taxas de crimes contra mulheres e crianças, assim como nas desigualdades no setor trabalhista.

Neste contexto, no Brasil, a não ser que a arte musical fosse uma herança cultural familiar, ou incentivo de política pública, o seu acesso inclinou-se a ficar restrito a conservatórios, praticamente inexistindo nos ambientes de educação básica, com a exceção de lugares de acesso limitado a determinados grupos sociais. Esse distanciamento de certas atividades, e do desenvolvimento - ou descobrimento - de talentos¹⁶, se mostra como resultante das categorizações normativas da população, mesmo que de forma tácita, sobretudo através da indústria da cultura (ADORNO, 2002)¹⁷, que ressalta e reforça padrões sociais compartilhados no Brasil atualmente.

2.2 Relato de História de Vida - Parte 1

Contrariando esta "predestinação" historicamente criada, Santos, uma mulher nascida em 1993 no Brasil, vinda de origem pobre, descendente de negros e de nordestinos que precisaram migrar para o norte em decorrência da sede e da fome que enfrentavam, rompeu com todas as expectativas da sociedade em relação a sujeitos que se desenvolvem sob condições similares. Os efeitos resultantes de processos como este comumente são refletidos nos números do cárcere, o qual comporta maioria pobre, negra e de pouca escolaridade. Entretanto, apesar de todo o panorama negativo, a educação e a arte sempre se mostraram como formas de subverter esta lógica. A opressão estrutural passou a ser observada, então, como oportunidade de resiliência, sobretudo após o seu ingresso em um curso de Direito, o qual gritava a todo momento: "Aqui não é o seu lugar!".

Ouçã a música “De volta pra casa”.

¹⁶ De acordo com Harari (2016, p. 144), “a maioria das habilidades precisa ser cultivada e desenvolvida. Mesmo que alguém nasça com um talento em particular, esse talento normalmente permanecerá latente se não for estimulado, lapidado e exercitado”.

¹⁷ Adorno (2002) evidencia como a indústria da cultura atua para legitimar seu próprio ideal de sociedade, reforçando interesses econômicos dominantes e perpetuando desigualdades.

3 Cursos de formação musical frente aos Direitos Fundamentais

Dado o panorama indicado no capítulo anterior, os cursos superiores de música no Brasil, atualmente, apresentam forte influência da cultura europeia, embora também apresente muitos elementos oriundos da diáspora africana. Tais traços culturais relacionados principalmente com as expressões musicais sofreram, ao longo dos anos, uma forte repressão do estado e da sociedade burguesa oriunda quase que exclusivamente da realeza portuguesa, a qual, por motivos também religiosos, não aceitava a coexistência com uma cultura considerada pagã¹⁸.

Como aponta Bourdieu (2006), o gosto existe como um divisor de qualidade cultural. Embora seja um grande equívoco tal afirmação, visto que cultura representa identidade e outras características de um determinado povo ou sociedade, ela existe e determina quais manifestações culturais seriam legítimas e superiores, enquanto outras seriam imorais e inferiores. Também afirma que o acesso a determinadas práticas culturais, como por exemplo a música, é resultado de um processo ligado ao nível de acúmulo de capital cultural e aquele herdado pelos familiares.

Chegando ao século XX, Schafer (2012) traz uma contribuição importante para o ensino musical, especialmente na área da composição musical¹⁹. Em sua obra “O Ouvindo Pensante”, ele descreve com detalhes como foram suas primeiras aulas enquanto professor universitário, e como o debate filosófico sobre a definição do que é a música trouxeram novos olhares estéticos sobre outros gêneros musicais. Em contrapartida, livros implementados no currículo de cursos de música, como “Teoria da Música de Bohumil Med”, ainda reforçam concepções de que a música necessita de determinados elementos como melodia, harmonia, ritmo e contraponto para enquadrar-se aos padrões europeus.

Nesta linha, importa destacar uma necessidade um tanto quanto obsoleta de exigir uma prova de conhecimentos específicos²⁰ para ser aprovado em um curso superior de música, enquanto outros cursos dentro do campo das artes não a exigem. Isso indica que o campo científico da música é inserido em um patamar superior ao das outras áreas de pesquisas artísticas e culturais, onde se exige dos alunos um conhecimento avançado em teoria musical eurocêntrica, ignorando assim fundamentos teóricos de outros continentes, e por consequência, de outras culturas - reforçando o processo de epistemicídio.

¹⁸ Considerada assim toda religião que não adota o monoteísmo. Silvia Federici (2017) também trata do assunto, observando que historicamente grupos com rituais e crenças religiosas diversas foram classificados pela igreja católica como hereges, e, portanto, deveriam ser perseguidos e eliminados.

¹⁹ Aqui, contextualiza-se a terminologia 'composição musical' enquanto área de estudo acadêmico e científico, abrangendo várias subáreas, e não apenas a prática de compor música enquanto artista independente.

²⁰ Ver SOUSA, Renan Santiago de; MONTI, Ednardo Monteiro Gonzaga do. **Qual é o perfil de quem pode entrar? uma análise dos testes de habilidades específicas de cursos de licenciatura em música de universidades federais**. Florianópolis: Revista Educação, Artes e Inclusão, 2018.

Assim, sistematicamente, um gosto musical vai sendo reforçado de forma impositiva pelas instituições de ensino que possuem autoridade e poder para determinar quais são os padrões estéticos que merecem o seu reconhecimento. O resultado desta educação de matriz colonial gera uma distinção elitista²¹ entre os gêneros musicais²², principalmente aqueles oriundos do continente Africano. Desta forma, classifica-se agrupamentos sociais entre superiores e inferiores, contrariando o conceito antropológico de cultura, que não realiza uma análise de caráter moral do termo em questão. De caráter decolonial, a antropologia cultural²³ busca enxergar a cultura como uma lente, através da qual a humanidade enxerga a sua própria realidade (BENEDICT, 2019).

Todavia, esta reflexão que escancara um ensino superior em música excessivamente voltado à técnica eurocêntrica evidencia questões importantes sobre os aspectos socioculturais e históricos que englobam e dão sentido aos sons ouvidos e interpretados como música. Entender esses significados além da “arte pela arte”, ou “música pela música”, é o que resulta em menos distinções entre classes com gostos musicais distintos, promovendo pontos de convergência em meio às diferenças.

3.2 Relato de História de Vida - Parte 2

De acordo com o artigo 21 do Código Penal brasileiro, ninguém será poupado de punição por alegar desconhecimento da norma. Este instituto jurídico não se atrela somente à legislação, mas transpassa e permeia experiências reais. No ano de 2011, por ter noções básicas de violão, após participar de oficinas junto ao Projovem²⁴, Santos prestou vestibular para música, mas foi barrada pela prova de aptidão, a qual exigia habilidades com composições de influência europeia. Na manhã do dia da prova, pegou o ônibus e se locomoveu até o local, mesmo sabendo que não preenchia os requisitos. A reflexão, no banco do ônibus durante o trajeto pela cidade de Belém, foi suficiente para a conclusão realista: não daria certo: “Um ano de estudos - autodidatas - para o vestibular em vão...”.

²¹ O elitismo é uma ideologia burguesa nascida durante a segunda metade do século XIX, dos trabalhos de dois sociólogos italianos, Vilfredo Pareto (1840-1923) e Gaetano Mosca (1858-1941), que defendia uma minoria detentora do poder (NKRUMAH, 1977).

²² Ver WISNIK, José Miguel. **O som e o sentido - uma outra história das músicas**. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2017.

²³ Vertente mais ampla que busca compreender como formaram-se as culturas dos diferentes grupamentos humanos, considerando cultura como um conjunto de hábitos, valores, religião, arte, etc.

²⁴ O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), foi instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005.

Ouçã a música “Mente Cansada”.

4 Música como instrumento de inclusão e cidadania

Tanto a inclusão como a exclusão são resultantes de processos multidimensionais que perduram no tempo, assim como da conexão entre diferentes situações e da exposição dos indivíduos a “padrões de socialização mais ou menos sistemáticos” (LOPES *et al.*, 2017, p. 21). Dessa forma, há inclusão quando os indivíduos possuem recursos econômicos, culturais, sociais e políticos, assim como os meios simbólicos (Bourdieu, 1989), que são fundamentais para a garantia de condição - lado objetivo - e sentimento - lado subjetivo - de pertencimento ao todo coletivo.

A fim de promover o acesso democrático a estes recursos, instituições de ensino têm promovido projetos musicais de inclusão. Na Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, o Prof. Dr. Felipe Merker Castellani tem desenvolvido uma ação de ensino intitulada “G.I.L: Grupo de Improvisação Livre da UFPEL”, a qual consiste na prática musical com instrumentos diversos e de variadas classificações. A ação reforça a participação de alunos de cursos e áreas distintas com o intuito de incentivar a prática artística, sem necessidade de conhecimentos musicais teóricos e/ou eurocêntricos.

Além da prática musical, o grupo também tem como objetivo a discussão sobre os aspectos socioculturais que permeiam o universo musical, desde os primeiros registros históricos da existência da música. Como a ação de ensino faz parte do projeto de pesquisa “Som, racialidade e território: perspectivas afrodiaspóricas”, o debate sobre racismo epistêmico se faz constante nos encontros, juntamente com a prática instrumental que visa distanciar-se dos padrões europeus e aproximar-se gêneros musicais africanos.

Outrossim, o incentivo à prática musical também tem se mostrado como um importante promotor de cidadania dentro dos sistemas penitenciários brasileiros. No estado de Pernambuco, por exemplo, a fim de pôr em prática o princípio da Execução Penal de

ressocialização, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos implantou o “Projeto de Iniciação Musical” composto por pessoas privadas de liberdade. Através de instrumentos como violão, guitarra, bateria e teclado, a ação tem como objetivo impulsionar a interação entre a comunidade prisional e elevar a autoestima dos detentos por meio da música. De acordo com a assistente social que faz parte do projeto, isso: “Significa libertar a alma através da música...” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2021).

Nesta mesma linha, no estado do Amazonas, o “Projeto Harmonizar”, implementado no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), tem promovido aulas de musicalização às internas. O intuito do projeto, assim como em Pernambuco, tem sido trabalhar o princípio da ressocialização e reinserção social das detentas através das práticas musicais desenvolvidas em flauta doce, violão em grupo, canto e coral (UMANIZZARE BRASIL, 2019).

Assim como os projetos supracitados, existem diversos no cenário nacional²⁵, tanto voltados à população em geral quanto às pessoas em situação de cárcere, embora, no primeiro caso, raramente seja objeto de política pública, ou, quando é, não há grande alcance - e investimentos para sua ampliação²⁶ - em âmbito nacional. Todavia, diante de todo o potencial que tem em promover socialização e ressocialização, a música se constitui como um importante instrumento de produção de políticas públicas de cidadania.

4.3 Relato de História de Vida - Parte 3

Após uma sequência de eventos - improváveis - tornados possíveis por meio da educação e das contradições (exceções) das quais nenhum sistema está isento, principalmente se ele foi inventado, Santos ingressou em uma faculdade de Direito, no ano de 2016, e estagiou na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Nesta oportunidade, os casos relativos ao Juizado da Infância e Juventude chamavam mais atenção. Acolhimento, Destituição do Poder Familiar, Recolhimento de adolescentes após o cometimento de atos infracionais: “Poderia ser eu”, “poderia ser meu irmão”. Mas, o maior paradoxo ocorreu quando, mesmo diante do conhecimento sobre leis, princípios, etc., recebeu notícias de que um de seus primos, que pegou no colo ainda bebê, estava preso para a “garantia da ordem”, sem condenação. Apenas porque ele, com seus 19 anos,

²⁵ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. **‘Projeto Música: Um caminho para a ressocialização’ forma primeira turma com detentos do Presídio Geraldo Beltrão**. Disponível em: <<https://www.tjpb.jus.br/noticia/projeto-musica-um-caminho-para-a-ressocializacao-forma-primeira-turma-com-detentos-do>>. Acesso em: 05 dez. 2022.

DIÁRIO DA REGIÃO. **Projeto aproxima jovens da periferia do universo musical**. Disponível em: <<https://www.diariodaregiao.com.br/cultura/projeto-aproxima-jovens-da-periferia-do-universo-musical-1.803887>>. Acesso em: 05 dez. 2022.

²⁶ O GLOBO. **Orçamento Federal da Cultura cai à metade em dez anos**. Publicado em 05 set. 2021. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/cultura/orcamento-federal-da-cultura-cai-metade-em-dez-anos-25183180>>. Acesso em: 19 dez. 2022.

representava um “perigo” na concepção da juíza que comandava o caso²⁷. Do outro lado do país, suas mãos estavam atadas.

Ele foi solto. Relatou a uma tia que foi torturado²⁸ (um crime hediondo regulado pela lei nº 9.455/1997) na Delegacia de Polícia. A última informação que Santos teve de seu primo, estava estampada na capa do jornal. Ele foi morto em um confronto policial e a imagem da foto foi perfeitamente montada: ele tinha uma arma impecavelmente encaixada em sua mão para reiterar o estigma²⁹ de “bandido”.

Todavia, o conhecimento jurídico não seria em vão. Em um dos regressos seguintes ao seu estado natal, Santos advogou em favor de outro primo, de aproximadamente a mesma idade que o anterior, considerado juridicamente um “traficante de pequeno potencial ofensivo”. O jovem queria se desvincular da organização criminosa, mas ele “sabia demais” e a cidade comandada por uma polícia que também age como milícia queria saber onde ele estava escondido. Diante disso, a instituição da justiça, sem mandado judicial, foi até a casa da mãe do jovem exigir o seu comparecimento na delegacia.

Santos acompanhou sua tia, mãe do seu primo, até o local a fim de saber, já que não existia documentação oficial, qual o motivo do requerimento da presença do jovem. Deixando que sua tia tomasse a frente e perguntasse qual a razão daquilo, percebeu que o investigador da polícia agia com ares de inquisidor e carrasco: “tu acha que eu vou te contar o meu jogo?”. Santos prontamente disse: “de acordo com a lei, ele tem o direito de saber o motivo do pedido de comparecimento à delegacia”. Santos verificou que o investigador não tinha conhecimentos jurídicos, mas, mesmo assim, mandava mais que o jovem delegado que ele chamou para lhe explicar o caso. Em síntese, o primo não precisava comparecer ao local. Por temor à vida do jovem, a família se reuniu e fomentou uma mudança de estado para ele. Em duas semanas, o primo estava trabalhando com carteira assinada.

Neste caminho, a arte, mais precisamente a música, serviu como meio de amenizar a dor psicológica desses processos divididos entre o “ser e o dever ser”.

²⁷ CARTA CAMPINAS. **Juíza que soltou filho preso por tráfico é premiada com aposentadoria de R\$ 420 mil/ano.** Publicado em 24 fev. 2021. Disponível em: <<https://cartacampinas.com.br/2021/02/juiza-que-soltou-o-filho-presos-por-trafico-e-premiada-com-aposentadoria-de-r-420-mil-ano/>>. Acesso em 04 dez. 2022.

²⁸ De acordo com a Enciclopédia Jurídica da PUCSP: “Tortura é, por definição médico-legal, um meio cruel de prática criminosa, entendido como ato desumano, brutal, que atormenta e causa padecimento desnecessário à vítima, por livre deliberação do torturador.”

²⁹ Sobre o conceito, ver GOFFMAN, Erving. **Estigma - Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada.** 2004.

Ouçá a música “Expandiu”.

5 Considerações finais

Diante do exposto, observa-se que a música é produção inseparável da experiência humana, seja qual for o seu estilo, origem ou forma de produção; ela é capaz de incluir, socializar e ressocializar, assim como tem o potencial de curar feridas emocionais profundas. Tudo isso corrobora o seu poder de - promovendo um pleonasmó necessário - humanizar a humanidade. Somente assim, através da arte e do democrático acesso à instrumentos de aprofundamento da subjetividade, será possível romper com padrões históricos que não servem mais.

Portanto, depreende-se que a característica preponderante da arte - o seu caráter libertador -, mesmo após diversos momentos de tentativa de racionalização dos processos criativos, tem resistido e se mantido em constante expansão, mostrando-se como um importante instrumento até mesmo para campos do direito, como a Execução Penal e o Processo Penal. Assim, rompendo com ilusões históricas de formas de controle social criadas pela própria humanidade, a união entre Arte e Direito promove denúncia, conscientização e promoção de cidadania à população brasileira. Afinal, como demonstrado, a realidade humana compartilhada é um produto de diversas histórias contadas que foram bem sucedidas, tenham elas obtido resultados humanitários ou não.

Da mesma forma, importa pontuar que o Direito, como uma Ciência Social Aplicada e, portanto, incluso no campo das Ciências Humanas, também não dá conta da realidade jurídica-política-social sozinho, de modo que se faz necessário compreender a complexidade deste panorama conforme se apresenta no mundo dos fatos. Nos campos jurídicos abordados, por exemplo, o Direito, através de suas/seus profissionais, precisa analisar a conjuntura social em perspectiva, com o auxílio da História, das Ciências Sociais e da Psicologia (entre outras), a fim de tornar possível pensar – e pôr em prática – soluções reais e coerentes em curto, médio e longo prazo.

Neste contexto, o ensino da arte e da educação – básica e superior – no Brasil precisam seguir rompendo com padrões de dominação que causam limitações no direito à cidadania da população, devendo ser, cada vez mais, democratizados, abrangendo todos os setores e classes da sociedade. Compreende-se que limitar a arte a padrões é também perpetuar um processo de escravização das mentes humanas, sobretudo em se observar que a arte de matriz africana ainda é, muitas vezes, relegada a um lugar de “não arte”, sendo até mesmo vinculada à figura do “demônio”, quando já está devidamente comprovado pela obra federiciana (e por tantas outras) que isso nada mais é do que uma invenção para fins de controle social que se prolonga no tempo, causando danos sociais severos ainda na contemporaneidade.

Libertar é preciso.

Referências bibliográficas

ADORNO, Theodor W. **Indústria Cultural e Sociedade**. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

BENEDICT, Ruth. **O crisântemo e a espada: Padrões da cultura japonesa**. Petrópolis: Editora Vozes, 2019.

BOURDIEU, Pierre. **A Distinção: crítica social do julgamento**. Porto Alegre: Editora Zouk, 2006.

BOURDIEU, Pierre. **O poder simbólico**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

BRONFENBRENNER, Urie; MORRIS, Pamela A.. **The bioecological model of human development**. New York: John Wiley, 2007.

CARNEIRO, Aparecida Sueli. **A construção do outro como não-ser como fundamento do ser**. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Acesso em: 04 dez. 2022. Disponível em: <<https://repositorio.usp.br/item/001465832>>. Acesso em: 04 dez. 2022.

CARTA CAMPINAS. **Juíza que soltou filho preso por tráfico é premiada com aposentadoria de R\$ 420 mil/ano**. Publicado em 24 fev. 2021. Disponível em: <<https://cartacampinas.com.br/2021/02/juiza-que-soltou-o-filho-presos-por-trafico-e-premiada-com-aposentadoria-de-r-420-mil-ano/>>. Acesso em 04 dez. 2022.

CÓDIGO DE HAMURÁBI. Disponível em: <<https://www.pravaler.com.br/wp-files/download/codigo-de-hamurabi-idioma-portugues-download-pdf.pdf>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

DAHLBERG, Linda L.; KRUG, Etienne G. **Violência: um problema global de saúde pública**. Rio de Janeiro: Ciência & Saúde Coletiva, 2007. Disponível em: <<<https://www.scielo.br/j/csc/a/jGnr6ZsLtwkhvdkrdhpcdw/?lang=pt>>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

DAMÁSIO, Antônio. **O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano**. Tradução de: Dora Vicente e Georgina Segurado. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

DARDOT, Pierre; GUÉGUEN, Haud; LAVAL, Christian; SAUVÊTRE, Pierre. **A escolha da guerra civil: uma outra história do neoliberalismo**. Rio de Janeiro: Editora Elefante, 2021.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO. **Presídio implanta novo projeto de iniciação musical**. Diário de Pernambuco, 2021. Disponível em: <<http://www.impresso.diariodepernambuco.com.br/noticia/cadernos/vidaurbana/2021/11/presidio-implanta-novo-projeto-de-iniciacao-musical.html>>. Acesso em: 05 dez. 2022.

FEDERICI, Sílvia. **Calibã e a Bruxa. Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva**; tradução Coletivo Sycorax. São Paulo: Editora Elefante, 2017.

GOFFMAN, Erving. **Estigma - Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada**. 2004. Disponível em: <https://www.mpri.mp.br/documents/20184/151138/goffman_erving_estigma_notassobremanipulacaodaidentidadedeteriorada.pdf> Acesso em: 04 dez. 2022.

GOUVEIA, Maria Aparecida Rocha. **“Você corta um verso, eu invento outro”**: o poder linguístico-discursivo da música de protesto no período da ditadura militar. Santa Maria: Literatura e Autoritarismo, 2014. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/index.php/LA/article/view/13954>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

HARARI, Noah Yuval. **Sapiens: uma breve história da humanidade**. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4899892/mod_resource/content/2/Sapiens%20Uma%20Breve%20Hist%C3%B3ria%20da%20Humanidade.pdf>. Acesso em 05 dez. 2022.

INFOMONEY. **Classes D e E continuarão a ser mais da metade da população até 2024, projeta consultoria**. Publicado em 26 abr. 2022. Disponível em: <<https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/classes-d-e-e-continuarao-a-ser-mais-da-metade-da-populacao-ate-2024-projeta-consultoria/>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

LOPES, João Teixeira; MOTA, Graça; VELOSO, Ana Luisa; TEIXEIRA, Rute. Música e inclusão social. In Mota, Graça; LOPES, João Teixeira (Orgs.) **Crescer a tocar na Orquestra Geração. Contributos para a compreensão da relação entre música e inclusão social**. Vila do Conde: Verso da História, 2017.

LORAUX, N. **Les enfants d’Athena**. Paris: Seuil, 1990.

MURARO, Cauê. **'Não dá para misturar arte e política', diz o irlandês John Banville na Flip**. Publicado jul. 2013. G1. Disponível em: <<http://g1.globo.com/flip/2013/noticia/2013/07/nao-da-para-misturar-arte-e-politica-diz-o-irlandes-john-banville-na-flip.html#:~:text=O%20irland%C3%AAs%2C%20que%20dividiu%20a,este%20%C3%A9%20o%20meu%20trabalho%22>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

NKRUMAH, Kwame. **A Luta de Classes em África**. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1977.

PUCSP. Enciclopédia Jurídica. **Turtura**. Tomo Direito Penal, Edição 1, agosto de 2020. Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/424/edicao->

[1/tortura#:~:text=Tortura%20%C3%A9%20por%20defini%C3%A7%C3%A3o%20m%C3%A9dico,por%20livre%20delibera%C3%A7%C3%A3o%20do%20torturador>](#). Acesso em: 04 dez. 2022.

SALLER, Richard P. Pater familias, mater familias, and the gendered semantics of the Roman household. **Classical Philology**, v. 94, n. 2, p. 182-197, 1999. Disponível em: <<https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/449430?journalCode=cp>>. Acesso em: 05 dez. 2022.

SANTIAGO, Emanuel. **Jaboticaba literária: Parnasianismo brasileiro, crítica literária e “arte pela arte”**. São Paulo: Teresa revista de Literatura Brasileira, 2017. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/teresa/article/view/127463/138353>>. Acesso em: 27 out. 2022. SCHAFFER, Murray. **O ouvido pensante**. São Paulo: Editora Unesp, 2012.

SERQUEIRA, Fábio Vergara; SILVA, Maria Aparecida de Oliveira. **Estudos sobre Esparta**. Editora Ufpel: Pelotas, 2019. Disponível em: <<http://guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/prefix/4795/1/Estudos-sobre-esparta%20.pdf>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

SOUSA, Renan Santiago de; MONTI, Ednardo Monteiro Gonzaga do. **Qual é o perfil de quem pode entrar? uma análise dos testes de habilidades específicas de cursos de licenciatura em música de universidades federais**. Florianópolis: Revista Educação, Artes e Inclusão, 2018. Disponível em: <<https://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao/article/download/11577/pdf/46369>>. Acesso em: 27 out. 2022.

TAGLIAVINI, João Virgílio. **O DNA dos Cursos de Direito no Brasil: De Coimbra a Olinda (Recife) e São Paulo**. Maranhão: Revista de Pesquisa e Educação Jurídica, 2017. Disponível em: <<https://www.indexlaw.org/index.php/rpej/article/view/3795>>. Acesso em: 26 set 2020.

UMANIZZARE BRASIL. AMAZONAS. **Projeto de música nos presídios do Amazonas estimula a criatividade dos reeducandos**. Umanizzare Brasil, 2019. Disponível em: <http://umanizzarebrasil.com.br/2019/06/06/projeto-de-musica-nos-presidios-do-amazonas-estimula-a-criatividade-dos-reeducandos/>. Acesso em: 05 dez. 2022.

WISNIK, José Miguel. **O som e o sentido - uma outra história das músicas**. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2017.